

Дата публикации: 12 сентября 2023

DOI: 10.52270/27132447_2023_15_17

БРАГАТСКИЕ ЭВЕНКИ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

Филиппова Виктория Викторовна¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОП РАН, ул. Петровского 1, Якутск, Россия, E-mail: filiprovav@mail.ru

Аннотация

В статье изучены изменения в размещении локальной группы эвенков, проживающих на территории Ботубуйинского наслега Мирнинского района Республики Саха (Якутия). На основе опубликованных источников и архивных материалов рассмотрено влияние промышленности на расселение эвенков рассматриваемого муниципального образования.

Ключевые слова: эвенки, расселение, промышленное освоение, Ботубуйинский наслег, Мирнинский район, Якутия.

I. ВВЕДЕНИЕ

Территорией исследования является муниципальное образование «Ботубуйинский наслег» Мирнинского района – одного из районов, входящего в состав Западной Якутии. Выбор территории исследования обусловлен тем, что данный район является районом взаимодействия коренных малочисленных этносов и промышленных компаний в бассейне реки Вилюй. Название наслега происходит от названия реки, протекающей по ней – Улахан-Ботубуя. Существовавшие поселения в основном располагались на берегах данной реки. До укрупнения некоторые поселения размещались на берегу р. Оччугуй Ботубуя. Реки, находящиеся в пределах наслега, относятся к бассейну р. Улахан-Ботубуя, а западная часть – к бассейну р. Чона. Площадь наслега составляет 2,5 млн. га, что составляет 17,1% от общей земельной площади Мирнинского района. Поселение занимает юго-западную часть Мирнинского района. На севере граничит с территорией МО «Город Мирный», на востоке – с МО «Чуонинский наслег», на юге – с МО «Ленский район», на западе – с Иркутской областью. Наслег связан грунтовой автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй»: от г. Якутск до с.Тас-Юрях – круглогодичная дорога, от с.Тас-Юрях до п. Верхнемарково Иркутской области – автозимник протяженностью 880 км. [18, с. 8]. Открытие алмазов и дальнейшее их промышленное освоение проходило при непосредственном участии коренного населения Мирнинского района. С 1950 г. колхоз «Кыым» села Таас-Юрях в каждый полевой сезон по специальным договорам предоставлял экспедициям оленей, лошадей, а также каюров-проводников. И с этого года была организована работа по направлению каюров-проводников в геологические партии. [5, с. 40-41].

Каюры были главными помощниками геологов в транспортировке необходимых грузов на оленях. Конечно, геологи использовали для этих целей и лошадей, но они оказались менее выносливыми и приспособленными к длительным переходам по тайге. Поэтому олений транспорт был не только выгодным в экономическом смысле, но и более удобным. Каждый каюр-проводник обслуживал в зимнее время двенадцать оленей, по два на каждые шесть саней, а летом – восемь оленей с седлами. Кроме того, на каждого проводника приходилось еще три запасных оленя зимой и четыре летом. Каюр отвечал за сохранность прикрепленных за ним оленей и работал с ними несколько лет, меняя только ослабленных и заболевших. Геолого-поисковые экспедиции платили местным колхозам деньги за аренду выделяемых помещений, за оленей и другие транспортные средства. Так за аренду двух оленей с упряжкой геологи платили в среднем пять рублей в день. Благодаря этому колхозы, расположенные в зоне деятельности геологов, могли платить своим колхозникам за один трудодень не два рубля, как везде по Вилюйскому региону, а до шестнадцати рублей [30].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ научной литературы о расселении коренных малочисленных народов Западной Якутии показал, что до сих пор практически отсутствуют работы, рассматривающие расселение Ботубуйинского наслега в динамике. В основном, в имеющихся работах по заселению Западной Якутии, рассматривается все население в целом и в разные периоды. История заселения и хозяйственного освоения рассматриваемой территории со времени переселения русских крестьян, пути проникновения якутов и заселения ими данной территории до середины 1950-х гг. рассмотрены в трудах Г.В. Наумова [11]. Этапы сельского расселения в Западной Якутии приведены в работах И.Р. Степанова [23, 24]. Одной из последних работ, в которой Западная Якутия рассмотрена как единый социально-экономический территориальный комплекс является коллективная монография якутских экономистов [8]. Здесь изучен демографический потенциал региона на основе данных за период с 1989 по 2002 гг. в разрезе восьми улусов (районов), входящих в состав Западной Якутии. В работах последних лет по населению Западной Якутии проанализированы демографические процессы 2000-2010-х гг. [10]. В данных публикациях Ботубуйинский наслег отдельно не исследован, в основном представлен Мирнинский район в сравнении с другими районами, входящими в состав Западной Якутии.

Современная территория Ботубуйинского наслега является районом расселения тунгусского рода Брангат. По мнению Б.О. Долгих название «мургат» («брангат») представляет собой транскрипцию названия нурмагат или нурбагат. По его мнению, вилюйские нурмагаты («мургаты») представляли собой территориальную общину, получившую свое название от оз. Нурба, группу, в начале известную под названием нанагиров. Но название «мургат», войдя в официальные документы, продолжало существовать и превратилось в название «брангат» [7, с. 478]. Такого же мнения придерживался и В.А. Туголуков, который считал, что родом Брангат стала именоваться оставшаяся часть нурмаганов после ухода некоторых своих сородичей на юго-восток. В течение XVII-XIX вв. вилюйские тунгусы сильно объякучились, а их численность в результате смешения с якутами возросла и по Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в Вилюйском округе был учтен 471 тунгус рода Брангат. Часть вилюйских брангатов, видимо, в конце XIX в. переселилась в верховья Чоны, где стала именоваться «ургатылями» [28, с.188]. По подготовительным материалам переписи 1897 года, в кочевых урочищах на Большой Ботубуии – «Арбангда», «Чункун», «Чункун тёрдя», «Кумах-Элгэн», «Кулгах-Юрях», «Сордонгнох», «Чачаланда», «Слянг», «Силян-Тёрдя», «Топтор (Слянг)», «Тел-Кяспит» (местность Слянг), «Эрга-Сурт», «Мурку-Кюре», «Элгэн- Кыты», «Манчик-Эитя», «Кумах-Ачан», «Кудулах-Тёрдя», «Таньях», «Саилык», «Етёх», «Елигир-Юрях», «Тас-Юрях» в 1895 г. постоянно проживало 30 семей (146 чел.) Брагатского тунгусского рода и несколько семейств якутов, выходцев из Сунтарского улуса. Переселение отдельных якутских семей в район Малой и Большой Ботубуии началось с середины XIX века. [14, лл. 1–66].

По подсчетам А.А. Борисова средняя численность родов виллюйских тунгусов превосходила численность их сородичей, проживающих в Якутском округе, и в среднем составляла 411 чел. на один род. Что касается численности тунгусов (эвенков) Брагатского рода то их общая численность в 1828 г. составляла 583 чел., в 1858 г. – 523 чел. [1, С.52].

В 1900 г. в посемейном списке тунгусов Брагатского рода приводилось 51 хозяйство и 277 чел., в 1910 г. было зафиксировано 116 семейств. В 1917 г. Брагатский род был преобразован в Ботубуйинский наслег [6, с. 219].

В 1917 году по данным переписи Бранатский род состоял из 134 чел., который входил в состав Хочинского улуса Виллюйского уезда [22, с. 82, 90]. В 1926-1927 гг. виллюйские брангаты составляли Садыно-Баранатский наслег Сунтарского улуса, а в 1929-1930 гг. – Брагатско-Садынский наслег Хочинского улуса [28, с. 188].

В период проведения переписи 1926–1927 гг. из 72 хозяйств в Ботубуйинском наслеге половина хозяйств была эвенкийской, половина – якутской (табл. 1). В Ботубуйинском наслеге проживало всего 308 чел., из них эвенков 149 чел. (43,2%), якутов 196 чел. (56,8%) [13, л. 29]. По результатам данной переписи население размещалось в 15 поселениях. Относительно крупными были поселения Силээн (54 чел.), Кудуулаах (43 чел.) и Таас-Юрэх (33 чел.) (табл. 1). Эти поселения были центрами сперва артелей, затем колхозов.

Таблица 1. Сведения о населении Ботубуйинского наслега Хочинского улуса Виллюйского округа по данным переписи 1926-1927 гг.

(составлено по: 13, л. 75)

Официальное название населенных пунктов	Тип населенного пункта	Число домохозяев			Наличное население по переписи		
		всего	якутские	тунгусы	мужчины	женщины	Всего
Арыылаах	поселок	1	1	0	8	3	11
Ботобуйа	отдельная юрта	1	1	0	2	4	6
Кудуулаах	поселок	9	9	0	21	22	43
Мурун айа	поселок	2	2	0	8	9	17
Мэнгэлээх	поселок	1	1	0	6	5	11
Силээн	поселок	13	0	13	29	25	54
Таас юрэх	поселок	12	1	11	21	12	33
Харыйя	поселок	3	3	0	9	5	14
Хочо юрэх	поселок	1	1	0	15	14	29
Чачалангда	поселок	3	0	3	7	7	14
Ыарга	поселок	5	0	5	17	8	25
Эйи	поселок	7	7	0	16	11	27
Элгээн	поселок	2	2	0	5	3	8
Эсээбит	отдельная юрта	1	1	0	4	3	7
Ючюгэй юрэх	поселок	2	2	0	4	5	9
Всего		63	31	32	172	136	308

В Брагатско-Садынском наслеге Хочинского улуса Вилжуйского округа по данным переписи 1926-1927 гг. проживало 326 чел. в 65 хозяйствах, при этом все хозяйства были эвенкийскими (табл. 2).

Таблица 2. Сведения о населении Брагатско-Садынского наслега Хочинского улуса Вилжуйского округа по данным переписи 1926-1927 гг.

(составлено по: 23, с.230-231)

Название населенных пунктов	Тип населенного пункта	Число домохозяйств			Наличное население по переписи		
		всего	якутские	тунгусы	мужчины	женщины	Всего
Аппыча	юрты	5	0	4	16	11	27
Ахтаранда	юрты	2	0	2	3	4	7
Ахтаранда тёрдэ	юрты	4	0	4	6	8	14
Балыктах	юрты	2	0	2	6	4	10
Билилэх	юрты	5	0	5	13	15	28
Болуоттах тёрдэ	юрты	1	0	1	2	2	4
Ботубуйа тёрдэ	юрты	2	0	2	4	6	10
Бурустур	юрты	5	0	5	11	11	22
Бэс-Юрях-тёрдэ	юрты	2	0	2	7	5	12
Дудар	юрты	2	0	2	3	5	8
Киен-юрях	юрты	1	0	1	4	2	6
Куранах тёрдэ	юрты	1	0	1	4	3	7
Курун юрях	юрты	1	0	1	3	3	6
Кусаган юрях	юрты	1	0	1	2	0	2
Кюеллях	юрты	3	0	3	4	6	10
Инигэбил	юрты	1	0	1	4	2	6
Олом	юрты	1	0	1	1	5	6
Оросу	юрты	4	0	4	12	13	25
Отунгай	юрты	2	0	2	3	2	7
Сордоннох	юрты	1	0	1	3	2	5
Сугдьжукар-тёрдэ	юрты	1	0	1	7	2	9
Тартакыан	юрты	1	0	1	4	3	7
Тарын-юрях	юрты	1	0	1	6	3	9
Тогойо	юрты	1	0	1	2	3	5
Халамалах	юрты	1	0	1	2	3	5
Харыйалах	юрты	2	0	2	5	4	9
Хатыннах	юрты	1	0	1	1	2	3
Ходуса силэн	юрты	2	0	2	7	4	11

Хдуса юрюе	юрты	2	0	2	5	4	9
Хомус кытыл	юрты	4	0	4	9	10	19
Чокурдах	юрты	1	0	1	6	2	8
Ыстаннах	юрты	1	0	1	2	5	7
Итого		65		63	171	155	326

В феврале 1931 г. постановлением Президиума ЯЦИК о создании национальных районов был образован Вилюе-Мархинский район с центром в селе Улуу Того, в августе того же года район был переименован в Садынский район, с центром в селе Туой-Хайа. В состав Садынского национального района вошло три наслега: Садынский, Чонский и Ботубуйинский. [9, с. 225].

Первые коллективные хозяйства в виде артелей «Кыым» и «Социализм суола» («Путь социализма») появились в 1930 г. В 1932 г. на территории наслега существовали четыре колхоза – колхоз имени Сталина с центром участок Тас-Юрях, колхоз «Кыым» с центром участок Кудулаах, колхоз «Кыһамны» («Старатель») в верховьях р.Улахан-Ботубуйа с центром участок Сайылык и колхоз «Социализм суола» в местности Амбардах на р.Малая-Ботубуйа. В результате укрупнения колхозов в 1939 г. были объединены колхозы «Кыһамны» и «Кыым». Правление нового объединенного колхоза находилось в местности Кудулах. Впоследствии к колхозу «Кыым» присоединили колхоз «Кыһамны» («Старатель») и колхоз имени Сталина. Соответственно, осталось два крупных колхоза – «Кыым» и «Социализм суола» («Путь социализма») [6, с. 220-221].

Укрупнение хозяйств, не могло не отразиться на размещении населения Ботубуйинского наслега, что можно проследить по данным переписей населения. По данным переписи 1939 г. в Ботубуйинском наслеге Садынского района в 24 поселениях проживало 322 чел. Из них с. Таас-Юрях было самым крупным поселением, в котором численность населения превышала 100 чел., а в остальных поселениях численность населения не превышала 10 чел., кроме Ала-Юрях, где проживало 23 чел. (табл. 3).

Таблица 3. Численность и размещение населения Ботубуйинского наслега Садынского района по переписи 1939 г.

(составлено по: 19, лл. 43 об. – 44)

Вид поселений	Название поселений	Численность мужчин	Численность женщин	Всего
Юрты	Ала-Юрях	11	12	23
Юрты	Алысардах	3	4	7
Юрты	Ампардах 1	5	3	8
юрты	Ампардах 2	1	0	1
юрты	Арбанда	3	4	7
юрты	Балханна	3	6	9
юрты	Билир	2	3	5
юрты	Былдыры Ботобия	8	6	14
юрты	Бэс юрях	4	5	9
юрты	Кенкийер	9	17	26
юрты	Кучугу ойбон	4	5	9
юрты	Мурун	3	3	6
юрты	Олон юрюйте	1	3	4
юрты	Силеен	5	7	12
юрты	Таас юрях	63	48	111

юрты	Тонке (верхняя)	3	4	7
юрты	Тонке (нижняя)	2	2	4
юрты	Успут	5	10	15
юрты	Харыйа	3	4	7
юрты	Хачан	5	5	10
юрты	Чачаланда	2	0	2
юрты	Чохоокой	4	4	8
юрты	Эсеебит	5	2	7
юрты	Эйи	6	5	11
Итого		160	162	322

Если в переписи 1926-1927 гг. эвенки были зафиксированы как тунгусы, то в последующих переписях населения большая их часть была записана как якуты, что было обусловлено смешанным составом населения. Сотрудник экспедиции 1962 г. в Мирнинский район зафиксировал следующий факт выбора идентичности, когда один из родителей эвенк, а другой – якут. «В независимости от национальной принадлежности матери или отца, детей записывают якутами. На вопрос: «Почему не записываете эвенками?» - отвечают: «Какой же он эвенк, если не знает языка» [20, л. 2]. Такая тенденция наблюдалась на всем северо-западе Якутии, когда в переписях советского периода представители объякутившегося тунгусского населения Ботубуйинского наслега были записаны якутами, поскольку в качестве родного языка с XIX в. они указывали якутский язык. В середине XIX в. все население Северо-Запада Якутии было якутоязычным [4, с. 23]. В советский период аборигенная принадлежность жителей точно не фиксировалась. Как показывает опыт исследований, в рамках проведения государственной политики по формированию социалистических наций и советского народа точная национальность уже не была востребована.

На основании постановления Президиума Верховного Совета ЯАССР от 20 сентября 1947 года об укрупнении районов, Верховный Совет РСФСР в октябре 1947 года принял решение о ликвидации Садынского национального района, и передаче его наслегов соседним Ленскому и Сунтарскому районам. Ботубуйинский наслег отошел к Ленскому району [12, л. 74].

По инициативе отдела земельных ресурсов Ленского района с 1950 г. были объединены колхозы «Кыым» и «Социализм суола», соответственно на территории наслега остался один колхоз «Кыым», а центром было выбрано село Тас-Юрях. В с. Тас-Юрях стали переселяться семьи колхозников из дальних участков, в т.ч. из бассейна р. Оччугуй-Ботубуя (Малая Ботубуя), где в разное время находились поселения – Амбардах, Хочо-Юрях, Ала-Юрях, Мурун, Бэя-Юрях. Начиная с 1950-х гг. в результате перевода на оседлый образ жизни подвижные поселения были исключены из учета и остались существовать как производственные формы.

По переписи 1959 г. на территории Ботубуйинского наслега Ленского района было зафиксировано 11 поселений. Всего в этих поселениях проживало 318 чел., из которых 56,0% были жителями с.Тас-Юрях (табл. 4).

Таблица 4. Населенные пункты и численность населения Ботубуйинского сельсовета по данным переписи 1959 г.

Список населенных пунктов	В том числе		всего
	мужчин	женщин	
Кудулах	28	15	43
Сайылык	2	4	6
с.Тас-юрях	97	81	178

Уч.Тас-юрях	12	15	27
Уч.Тас-юрях МТФ	1	1	2
Тойонноох	4	4	8
Успун	6	6	12
Учугэйюрях	4	6	10
Чачаланда	3	4	7
Эсэбит	9	6	15
Ээйии	5	5	10

Таким образом, к началу промышленного освоения количество поселений на территории Ботубуйинского наслега сократилось до 11 населенных пунктов, считая производственные участки. Население начало концентрироваться в с.Таас-Юрях. Вышли из хозяйственного оборота дальние участки, например, ранее осваиваемые местности на р. Мал. Ботубуя, которые в настоящее время находятся за границей наслега и входят в состав Чуонинского наслега.

Промышленное освоение алмазоносных месторождений началось с 1957 г. – с организации треста «Якуталмаз» в п. Мирный. [29, С. 44]. По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 апреля 1959 года рабочий поселок Мирный был преобразован в город республиканского подчинения. Территория Ботубуйинского наслега в 1960 году была передана в состав г. Мирного. Колхоз «Кыым», расположенный на его землях, стал вторым отделением совхоза «Новый», подсобного хозяйства треста «Якуталмаз». Новый Мирнинский район был образован 12 января 1965 г. Ботубуйинский наслег стал административной единицей созданного Мирнинского района [15, л.319].

С середины 1970-х гг. в промышленном развитии Якутии, как и всей страны, стали все явственнее проглядывать кризисные явления. Тревожные симптомы снижения темпов экономического роста затронули наиболее динамично развивавшуюся алмазодобывающую промышленность. Запасы руды, разрабатывавшейся открытым способом, ко второй половине 1970-х гг. оказались исчерпаны. С 1976 г. плановые показатели производственного объединения «Якуталмаз» выполнялись с большим напряжением. Преодолеть эти трудности было решено традиционным путем – наращиванием объемов геологической разведки и введением в эксплуатацию новых месторождений и Удачинского ГОКа в 1978 г., обогатительной фабрики №12 в 1980 г. [2, с. 36-37]. В 1984 г. началось промышленное освоение Средне-Ботубуйинского месторождения нефти и газа, открытого в 1971 г. недалеко от п. Тас-Юрях.

В связи с промышленным освоением территории Мирнинского района, укрупнением хозяйств и перевода населения на оседлый образ жизни к 1970 г. количество населенных пунктов на территории Ботубуйинского наслега Мирнинского района сократилось до единственного – с. Тас-Юрях. Если в первой половине XX в. численность населения Ботубуйинского наслега оставалась в пределах 300 чел., то во второй половине наблюдалось ее увеличение (табл. 5).

В марте 1989 г. второе отделение совхоза «Новый» вошло в структуру Мирнинского горно-обогатительного комбината, но, к сожалению, опыт этот оказался неудачным. В результате этого, через некоторое время оно было передано снова совхозу «Новый». Ведущим направлением отделения было мясомолочное направление, дополнительным – звероводство. [6, с. 222]. С распадом советской системы на смену практике нивелирования национальной принадлежности, особенностей культуры, игнорирования языка и самосознания пришло массовое этническое движение, сопровождавшееся ростом самосознания и актуализацией самоидентификации, что хорошо прослеживается по данным переписей населения последних десятилетий. По данным местной администрации, 40,4% жителей села Тас-Юрях в ходе последней внутрипоселенческой похозяйственной переписи 2016 г. отнесли себя к эвенкам (2,4% жителей являются также эвенками, таким образом, 42,8% населения Ботубуйинского наслега являются представителями коренных малочисленных народов Севера). Параллельно жители наслега начали процесс восстановления национальности через судебные органы. По примеру Ю.Н. Иванова, добившегося после многолетней борьбы, весной 2016 г. через суд признания права считать себя, как его отец и дед, эвенком, многие жители Ботубуйинского наслега начали подготовку подобных исков в Мирнинский районный суд [3, с. 6–7].

По данным 2020 г. в Ботубуйинском наслеге в составе населения преобладали якуты - 87,2%. Удельный вес эвенков и эвенов составляет 8,4%. Наличие жителей, записавшихся «эвенами», говорит о путанице между этнонимами «эвенк» и «эвен» из-за схожести названий. Отметим, что в историко-этнографической литературе вплоть до конца 1930-х гг. под этнонимами эвенк / эвен подразумевались тунгусы. «Эвенки» с начала 1930-х годов стало официальным этнонимом групп тунгусов, орочононов, илэ, хамниганов, манегров, отчасти ламутов. А «эвены» с 1920-х годов — официальное наименование народа, в состав которого вошли дореволюционные «восточные» (приморские) тунгусы, ламуты, в том числе пешие, а также орочел Охотско-Колымского края, жившие на северо-востоке России [21, с. 53-55]. Исследователи, занимавшиеся вопросами национальной принадлежности коренного населения Северо-Западной Якутии, куда входит и наш исследуемый Ботубуйинский наслег, отмечали, что местное население представляло «единое целое», где не существовало и невозможно было провести грани в материальной и духовной культуре, хозяйственной деятельности, обычаях и нравах, которая «позволила бы разделить эвенков и якутов» [26, с. 100].

В постсоветский период наблюдалось снижение численности населения (табл. 5), что было общероссийской тенденцией. В последние десятилетия наблюдается рост количества жителей с. Тас-Юрях.

Таблица 5. Численность населения Ботубуйинского наслега по данным переписей населения

Населенные пункты	1970	1979	1989	2002	2010	2020
Тас-Юрях	350	388	553	566	480	545

Коренные жители Ботубуйинского наслега Мирнинского района, прямые потомки эвенков Брагатского рода, исконно вели комплексное северное хозяйство, занимаясь оленеводством и промыслами - преобладала охота и рыболовство. Исторически сложилось так, что под влиянием якутов с середины XIX в., были широко распространены скотоводство и табунное коневодство. В настоящее время местное население наслега ведет сложившийся традиционный образ жизни, стараясь сохранить практически все хозяйственные направления деятельности своих предков. Ведущим хозяйственным занятием коренного населения наслега в современный период является охотничий промысел, при этом оно продолжает заниматься разведением крупного рогатого скота, табунным коневодством, рыболовством и собирательством. И только таежное домашнее оленеводство, некогда хорошо развитое и незаменимое, прежде всего, в качестве средства передвижения и гужевого транспорта, к сожалению, во второй половине 1990-х гг., вследствие ухудшения оленьих пастбищ в результате деятельности промышленных предприятий, практически исчезло из комплексного хозяйства жителей села [17, с. 59]. В 2019 г. АК «АПРОСА» ликвидировало отделение совхоза «Новый» - свое подсобное хозяйство на территории наслега. В результате в селе увеличилось количество безработных, ряды которых пополнились бывшими работниками отделения. Одной из указанных причин ликвидации выступило отсутствие достаточных собственных кормовых угодий: совхоз «Новый» был вынужден дополнительно арендовать сельскохозяйственные земли соседнего Сунтарского улуса, а заготовка сена на территории самого Ботубуйинского наслега требовала преимущественно ручной работы из-за заболоченности и закорчеванности сенокосных угодий. Как указано в Отчете главы МО «Ботубуйинский наслег» за 2022 г., на территории наслега ведет деятельность сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий животноводческий кооператив (СХППЖК) «Сандалы». На 1 января 2023 г. в селе имеется 173 личных подсобных хозяйства [16]. В личных подсобных хозяйствах жители, в основном представители старшего поколения, держат крупный рогатый скот в количестве 34 голов. В селе Тас-Юрях ежегодно отмечается сокращение поголовья крупного рогатого скота и лошадей у местного населения. Так, если в 2010 году в МО «Ботубуйинский наслег» насчитывалось 309 голов крупного рогатого скота и 204 лошадей, то к 2019 году в личных подсобных хозяйствах села Тас-Юрях доля крупного рогатого скота сократилась до 41 головы и 101 лошадей.

Таким образом, за 9 лет численность крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Ботубуйинского наслега сократилось на 86,7 %, численность лошадей сократилось на 50,4 %. Ежегодное уменьшение поголовья крупного рогатого скота связано с тем, что разведением их занимаются только люди пенсионного возраста, а молодежь и среднее поколение в основном занято в добывающей промышленности [18]. По мнению селян, немаловажное значение имело и сокращение пастбищ и сенокосных угодий вследствие промышленного освоения. По состоянию на сентябрь 2018 г., в наслеге осуществляют деятельность семь родовых общин коренных малочисленных народов Севера, объединяющих 131 члена и учредителя, занимающихся преимущественно охотничьим промыслом, также рыболовством и собирательством дикоросов [17, с. 61].

Помимо с.Тас-Юрях на территории Ботубуйинского наслега находятся вахтовые поселки, предназначенные для проживания сменного (вахтового) персонала на участках добычи крупных добывающих компаний, таких как ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (ТЮНГД), АО «РНГ», ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), ООО «Газпромнедра», АК «АЛРОСА» (ПАО), МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Данные поселки располагаются в 5, 12, 25, 35 и 40 км от села Тас-Юрях в поселке газавиков, в местностях – Кулгаах, Сохсолоох, Мурун, Тэлгэспит.

По данным исследования сотрудников ИГиПМНС СО РАН, проведенного в декабре 2016 г. среди коренного населения наслега, охотничий промысел как источник полного обеспечения мясом семей выбрали 35,4% населения, дополнительным источником мясного питания его считают 57,6% населения. Для 11,2% жителей охота является также формой самозанятости, 10,4% - источником постоянного дохода, 5,6% - источником дополнительного дохода. Продукция охотничьего промысла становится обменной единицей только для 1,6% жителей. Также респонденты в общей сложности назвали более 100 местностей, где находятся их промысловые дома и стоянки. [27, с. 45]. Соответственно, можно говорить о значимости традиционных хозяйственных занятий в жизни тас-юряцев.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все население Ботубуйинского наслега в результате проведенной государственной политики по оседанию кочевого населения, коллективизации, поселкования и укрупнения хозяйств было сконцентрировано в с. Тас-Юрях. Старые же поселения до сих пор используются как сайылыки-летники, коневодческие базы и стоянки кочевых родовых общин. Непосредственная близость недропользователей на фоне существующих проблем в сельском хозяйстве привела к тому, что коренное население молодого и среднего возраста в основном занято в добывающей промышленности вахтовым методом работы. Анализ паспортов и программ социально-экономического развития показал, что будущее села руководители наслега также связывают с переквалификацией сельских жителей в работников добывающих компаний, расположенных на территории Ботубуйинского наслега. Однако, в виду того, что местное население не собирается переезжать из с. Тас-Юрях и в целях сохранения территорий традиционной хозяйственной деятельности следует выработать механизмы сохранения и поощрения традиционных отраслей хозяйства - охотничьего промысла, разведения крупного рогатого скота, табунного коневодства, рыболовства и собирательства, как обеспечивающих на протяжении всего исторического развития наслега прежде всего, основу питания и повседневной жизнедеятельности семей коренного населения.

IV. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья подготовлена в рамках госзадания ИГиПМНС СО РАН № 121041500279-8 "Азиатская Арктика в XX веке: исторический опыт изучения и реализации ресурсно-природного и человеческого потенциала Якутии".

Исследование выполнено с использованием научного оборудования ЦКП Федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН" в рамках реализации мероприятий по гранту № 13.ЦКП.21.0016".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Борисов А.А. Особенности этнодемографической ситуации в Западной Якутии в середине XIX в.: расселение, численность и этнословный состав. Известия Иркутского государственного университета. Серия "История". 2016. Т. 17. С. 48- 58.

Боякова С.И. Промышленное развитие Якутии в 1970-е гг. Г.И. Чиряев и развитие производительных сил республики: материалы республиканской научно-практической конференции, 30 ноября 2005 г. Якутск: ИГИ АН РС (Я), 2006. С. 35-41.

Боякова С.И. Справка-обоснование для включения Ботуобуйинского наслега Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в "Перечень мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации". Якутск, 2016. 10 с.

Гурвич И.С. Культура северных якутов-оленьеводов. К вопросу о поздних этапах формирования якутского народа. Москва: Наука, 1977. 244 с.

Данилов Н. Жители села Таас-Юрях - участники открытия месторождений алмазов. Мирнинский район: История. Культура. Фольклор: [к 50-летию г. Мирного и алмазодобывающей промышленности]. Якутск: Бичик, 2005. С. 40-44.

Данилов Н. Таас-Юрях - старейшее село района. Мирнинский район: История. Культура. Фольклор: [к 50-летию г. Мирного и алмазодобывающей промышленности]. Якутск: Бичик, 2005. С. 217-224.

Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. Москва: Издательство Академии наук СССР, 1960. 620 с.

Егоров Е.Г., Пономарева Г.А., Федорова Е.Н. Западная Якутия: территориальная организация социально- экономического комплекса. Новосибирск: Наука, 2005. 298 с.

Игнатъева З. Село Сюльдюкар - место компактного проживания садынских эвенков. Мирнинский район: История. Культура. Фольклор: [к 50-летию г. Мирного и алмазодобывающей промышленности]. Якутск: Бичик, 2005. С. 224-231.

Мостахова Т.С. Демографические процессы в Западной Якутии. Вторая Якутская комплексная экспедиция: начало пути: сборник материалов республиканской научно-практической конференции. Якутск: Издательский центр СВФУ, 2017. С. 366-377.

Наумов Г.В. Западная Якутия (экономико-географическая характеристика). М.: Изд-во Ака. наук СССР, 1962. 142 с.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 50. Оп. 1. Д. 2124.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 70. Оп.1. Д. 923.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 343и. Оп. 2. Д. 32.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 806. Оп. 1. Д. 365.

Отчет Главы МО "Ботуобуйинский наслег" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) по итогам работы за 2022 год. URL: Отчет о деятельности (sakha.gov.ru)

Отчет ИГИиПМНС СО РАН. "Оценка воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) на территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера при геологической разведке на территории Нижнечонского лицензионного участка ПАО НК "Роснефть"". Якутск, 2020. 252 с.

Программа социально-экономического развития МО "Ботубуйинский наслег" Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 гг. Таас-Юрях, 2020. URL: Стратегия и программа СЭР МО "Ботубуйинский наслег" (sakha.gov.ru).

Российский государственный архив экономики. Ф.9570. Оп. 5. Д.166.

Рукописный фонд Архива Якутского научного центра СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 377.

Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире: самосознание, природопользование, мировоззрение. М.: Вост. лит., 2012. 604 с.

Соколов М.П. Якутия по переписи 1917 года: выпуски 1 и 2 с картой. Иркутск: Изд. Якутского Статистического Управления, 1925. 99 с.

Список населенных зимних пунктов 4-х южных округов Якутии: материалы Всесоюзной демографической переписи населения 1926 г. (предварительные итоги). Стат. Упр. ЯАССР. Якутск: Изд. ЯСУ, 1928. 23. 252 с.

Степанов И.Р. О этапах развития сельского населения в Западной Якутии: (на примере Виллюйской зоны сельскохозяйственных районов). На встрече молодых географов: материалы 5 научн. конф. Молодых географов Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 1975. С. 319-321.

Степанов И.Р. Сельское население в бассейне р. Виллюй. Региональные особенности сельского расселения в Якутии. Якутск, 1981.

Сулейманов А.А. Академия наук СССР и исследование арктических районов Якутии в конце 1940-х - 1991 гг. Книга первая: Социогуманитарные направления. Новосибирск: Наука, 2021. 348 с.

Томаска А.Г., Боякова С.И. Уровень и качество жизни коренного населения промышленных районов РС (Я): к вопросу исследования ресурсов мобильности. Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2018. Номер 4 (25). С. 44-50. DOI: 10.25693./IGI2218-1644.2018.04.017

Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены Средней и Западной Сибири). М.: Наука, 1975.

Федорова З. Образование и административно-территориальное управление Мирнинского района. Мирнинский район: История. Культура. Фольклор: [к 50-летию г. Мирного и алмазодобывающей промышленности]. Якутск: Бичик, 2005. С. 44-51.

Юзмухаметов Р.Н. Вклад местного населения в "открытие века". Илин. 2004, Номер 2(37). URL: <http://ilin-yakutsk.narod.ru/2004-2/56.htm>.

BRAGAT EVENKS AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF WESTERN YAKUTIA

Filippova, Viktoriya Viktorovna¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 1, Petrovskogo Street, Yakutsk, Russia, E-mail: filippovav@mail.ru

Abstract

The article examines the changes in the traditional area of a local group of Evenks living on the territory of the Botuobuyinsky nasleg (municipality) of the Mirninsky district of the Sakha Republic (Yakutia). On the basis of published sources and archival materials, the influence of industry on the settlement of the Evenks of this municipality is considered.

Keywords: Evenks, settlement, industrial development, Botuobuyinsky legacy, Mirny district, Yakutia.

REFERENCE LIST

Borisov A.A. Osobennosti etnodemograficheskoy situacii v Zapadnoj YAKutii v seredine XIX v.: rasselenie, chislennost' i etnososlovnij sostav. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Istoriya". 2016. T. 17. S. 48- 58.

Boyakova S.I. Promyshlennoe razvitie YAKutii v 1970-e gg. G.I. CHiryaev i razvitie proizvoditel'nyh sil respubliki: materialy respublikanskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, 30 noyabrya 2005 g. YAKutsk: IGI AN RS (YA), 2006. S. 35-41.

Boyakova S.I. Spravka-obosnovanie dlya vklyucheniya Botuobujinskogo naslega Mirninskogo rajona Respubliki Saha (YAKutiya) v "Perechen' mest kompaktnogo prozhivaniya korennyh malochislennyh narodov Severa Rossijskoj Federacii". YAKutsk, 2016. 10 s.

Gurvich I.S. Kul'tura severnyh yakutov-olenevodov. K voprosu o pozdnyh etapah formirovaniya yakutskogo naroda. Moskva: Nauka, 1977. 244 s.

Danilov N. ZHiteli sela Taas-YUryah - uchastniki otkrytiya mestorozhdenij almazov. Mirninskij rajon: Istoriya. Kul'tura. Fol'klor: [k 50-letiyu g. Mirnogo i almazodobyvayushchej promyshlennosti]. YAKutsk: Bichik, 2005. S. 40-44.

Danilov N. Taas-YUryah - starejshee selo rajona. Mirninskij rajon: Istoriya. Kul'tura. Fol'klor: [k 50-letiyu g. Mirnogo i almazodobyvayushchej promyshlennosti]. YAKutsk: Bichik, 2005. S. 217-224.

Dolgih B.O. Rodovoj i plemennoj sostav narodov Sibiri v XVII v. Moskva: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1960. 620 s.

Egorov E.G., Ponomareva G.A., Fedorova E.N. Zapadnaya YAKutiya: territorial'naya organizaciya social'no- ekonomicheskogo kompleksa. Novosibirsk: Nauka, 2005. 298 s.

Ignat'eva Z. Selo Syul'dyukar - mesto kompaktnogo prozhivaniya sadynskih evenkov. Mirninskij rajon: Istorija. Kul'tura. Fol'klor: [k 50-letiju g. Mirnogo ialmazodobyvayushchej promyshlennosti]. YAkutsk: Bichik, 2005. S. 224-231.

Mostahova T.S. Demograficheskie processy v Zapadnoj YAkutii. Vtoraya YAkutskaya kompleksnaya ekspediciya: nachalo puti: sbornik materialov respublikanskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. YAkutsk: Izdatel'skij centr SVFU, 2017. S. 366-377.

Naumov G.V. Zapadnaya YAkutiya (ekonomiko-geograficheskaya harakteristika). M.: Izd-vo Aka. nauk SSSR, 1962. 142 s.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (YAkutiya). F. 50. Op. 1. D. 2124.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (YAkutiya). F. 70. Op.1. D. 923.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (YAkutiya). F. 343i. Op. 2. D. 32.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (YAkutiya). F. 806. Op. 1. D. 365.

Otchet Glavy MO "Botuobujinskij nasleg" Mirninskogo rajona Respubliki Saha (YAkutiya) po itogam raboty za 2022 god. URL: Otchet o deyatel'nosti (sakha.gov.ru)

Otchet IGIIPMNS SO RAN. "Ocenka vozdejstviya na etnologicheskuyu sredu (OVES) na territoriyah tradicionnogo prirodopol'zovaniya korennyh malochislennyh narodov Severa pri geologicheskoy razvedke na territorii Nizhnechonskogo licenzionnogo uchastka PAO NK "Rosneft"". YAkutsk, 2020. 252 s.

Programma social'no-ekonomicheskogo razvitiya MO "Botuobujinskij nasleg" Mirninskogo rajona Respubliki Saha (YAkutiya) na 2021-2025 gg. Taas-YUryah, 2020. URL: Strategiya i programma SER MO "Botuobujinskij nasleg" (sakha.gov.ru).

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv ekonomiki. F.9570. Op. 5. D.166.

Rukopisnyj fond Arhiva YAkutskogo nauchnogo centra SO RAN. F. 5. Op. 1. D. 377.

Sirina A.A. Evenki i eveny v sovremennom mire: samosoznanie, prirodopol'zovanie, mirovozzrenie. M.: Vost. lit., 2012. 604 s.

Sokolov M.P. YAkutiya po perepisi 1917 goda: vypuski 1 i 2 s kartoj. Irkutsk: Izd. YAkutskogo Statisticheskogo Upravleniya, 1925. 99 s.

Spisok naselennyh zimnih punktov 4-h yuzhnyh okrugov YAkutii: materialy Vsesoyuznoj demograficheskoy perepisi naseleniya 1926 g. (predvaritel'nye itogi). Stat. Upr. YAASSR. YAkutsk: Izd. YASU, 1928. 23. 252 s.

Stepanov I.R. O etapah razvitiya sel'skogo naseleniya v Zapadnoj YAkutii: (na primere Vilyujskoj zony sel'skohozyajstvennyh rajnov). Na vstreche molodyh geografov: materialy 5 nauchn. konf. Molodyh geografov Sibiri i Dal'nego Vostoka. Irkutsk, 1975. S. 319-321.

Stepanov I.R. Sel'skoe naselenie v bassejne r. Vilyuj. Regional'nye osobennosti sel'skogo rasseleniya v YAkutii. YAkutsk, 1981.

Sulejmanov A.A. Akademiya nauk SSSR i issledovanie arkticheskikh rajonov YAkutii v konce 1940-h - 1991 gg. Kniga pervaya: Sociogumanitarnye napravleniya. Novosibirsk: Nauka, 2021. 348 s.

Tomaska A.G., Boyakova S.I. Uroven' i kachestvo zhizni korennoho naseleniya promyshlennyh rajonov RS (YA): k voprosu issledovaniya resursov mobil'nosti. Severo-Vostochnyj gumanitarnyj vestnik. 2018. Nomer 4 (25). S. 44-50. DOI: 10.25693./IGI2218-1644.2018.04.017

Tugolukov V.A. Tungusy (evenki i eveny Srednej i Zapadnoj Sibiri). M.: Nauka, 1975.

Fedorova Z. Obrazovanie i administrativno-territorial'noe upravlenie Mirninskogo rajona. Mirninskij rajon: Istorija. Kul'tura. Fol'klor: [k 50-letiju g. Mirnogo ialmazodobyvayushchej promyshlennosti]. YAkutsk: Bichik, 2005. S. 44-51.